

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОЙ
ГРАММАТИКИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИНГВИСТОВ (Л.В.ЩЕРБЫ,
А.Х.ВОСТОКОВА, А.А.ШАХМАТОВА)**

Алламуратова Лайло Рузиевна

Магистрантка 1-курса Денауского института

предпринимательства и педагогики .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559991>

Аннотация: В данной статье рассматриваются работы по методологическим особенностям концепции грамматики известных учёных, как Л.В.Щерба, А.Х.Востоков, А.А.Шахматов.

Ключевые слова: Грамматика, фонологические концепции, лингвистика, научные труды, фонетика, фонология.

Лев Владимирович Щерба (1880-1944) больше известен в России и за рубежом как специалист по фонетике и фонологии. Им была создана оригинальная концепция фонемы. Он стал инициатором развития фонологической науки в СССР. Сторонники фонологической концепции Л. В. Щербы образовали Ленинградскую фонологическую школу. Вместе с тем в сферу научных интересов Л. В. Щербы входили проблемы общелингвистического характера, вопросы грамматики, лексикологии и лексикографии, теории письма, а также методики преподавания русского и иностранных языков.

Более того, Л. В. Щерба стал основателем фундаментальной и оригинальной концепции активной грамматики, актуальность которой с течением времени становится всё более очевидной. Необходимость изучения этой концепции обуславливается отсутствием в лингвистической историографии её монографических исследований. '

Языковеды в первой половине XIX века стремились зафиксировать нормы русского литературного языка, истолковать грамматические категории и создать грамматическую терминологию современного русского языка. Грамматисты имели в виду, что использование материала только одного языка – русского недостаточно для полного его познания. Разные особенности русского языка могут быть выявлены только путем открытия общих и различных черт, имеющих в русском и других языках. Предшественником сравнительного метода можно считать М. В. Ломоносова (1711-1765), который в своей работе „Российская грамматика“ (1755) собрал „речи разных народов, между собой сходные“ и писал о родственных языках языку русскому.

В начале XIX века появляется в науке принцип историзма, который воплощается в методе сравнения языков. Этому новому течению сильно помогло открытие одного из древнеиндийских языков – санскрита. Среди первых русских ученых, которые исследовали родство санскрита с другими языками, был Герасим Степанович Лебедев (1749-1817). Г. С. Лебедев привез в Россию первую коллекцию индийских рукописей. Хорошо зная основы санскритской грамматики и владея также многими языками (даже новоиндийскими), он выдвинул идею родства санскрита с некоторыми европейскими языками. В истории русского языкознания Г. С. Лебедев известен как первый русский индианист и по праву его считают основоположником изучения новоиндийских языков.

В русском языкознании начала XIX века прочно утверждалась мысль о необходимости изучения русского языка в сравнении с другими индоевропейскими языками. Развитию сравнительного изучения языков в России в начале XIX в. содействовал интерес к изучению памятников церковнославянской письменности.

Сравнение русского языка с другими индоевропейскими языками (греческим, латинским, санскритом и др.), дополненное изучением его истории, подготовило становление сравнительно-исторического метода в русском языкознании, основателем которого считается Александр Христофорович Востоков. Александр Христофорович Востоков (Остенек) внес огромный вклад в самые разные области славянской филологии. Он занимался описанием и изданием древних рукописей (в частности, знаменитого Остромирова Евангелия), лексикографией (одним из главных его научных достижений считается двухтомный «Словарь церковнославянского языка», изданный в 1859–1861 гг. в Петербурге), написал «Граматику церковнославянского языка» (СПб, 1863), а также труды по поэтике и теории стихосложения. В последние десятилетия своей жизни ученый уделял много внимания разработке проблем русистики, выпустив в свет в 1831 г. неоднократно затем переиздававшиеся «Сокращенную русскую грамматику для употребления в высших учебных заведениях» и «Русскую грамматику А.Х. Востокова, по начертанию его сокращенной грамматики полнее изложенную». Эти работы, с одной стороны, продолжавшие и развивавшие ломоносовскую традицию, а с другой – содержавшие ряд интересных наблюдений над фактами русского языка, сыграли важную роль в развитии отечественного языкознания.

Однако, говоря о вкладе А.Х. Востокова в науку, называют прежде всего относящийся к 1820 г. труд «Рассуждение о

славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам», с которого и принято начинать историю сравнительно-исторического метода в России, а также принадлежащие ему исследования по славянской этимологии.

Характерной особенностью деятельности Востокова, свойственной в значительной степени всему русскому языкознанию первой половины XIX в., является то обстоятельство, что хотя ученый и высказывал уже в начале 1810-х гг. мысль о родстве европейских языков с санскритом, но сам занимался почти исключительно славянскими языками, устанавливая их отношение друг к другу, причем основным объектом его изучения был старославянский язык. Таким образом, в отличие от Западной Европы, где применительно к рассматриваемому периоду можно говорить о двух направлениях формирования компаративистики: с одной стороны, как индоевропеистики в целом, а с другой – как разработки истории тех или иных отдельных языков и их групп – германской, романской и т. п. (условно их иногда называют «линией Боппа» и «линией Гримма»), в России отмечалось бесспорное доминирование второй, что, конечно, не исключало привлечение данных индоевропеистики во вспомогательных целях.

Суммируя выдвинутые А.Х. Востоковым принципы сравнительно-исторического исследования, их можно представить в следующем виде:

1. Все славянские языки восходят к одному общему источнику, который нельзя отождествлять с церковнославянским (старославянским) языком. Вместе с тем «древний» славянский язык (IX–XIII вв.), отраженный в ранних письменных памятниках, позволяет сделать вывод, что «чем глубже в древность идут письменные памятники разных славянских диалектов, тем схоже они между собой... Разность диалектов, существовавшая, без сомнения, в самой глубокой уже древности у разных славянских поколений, не касалась в то время еще до склонений, спряжений и других грамматических форм, а состояла большею частью только в различии выговора и в употреблении некоторых особенных слов».

2. При употреблении лексического материала с целью установления языкового родства, надлежит различать слова «первоклассные» и «второклассные» («первенствующие» и «второстепенные»). К первым относятся слова, обозначающие части тела, родственные связи, главные объекты окружающей природы и их качества, некоторые глаголы и

служебные слова. Этот пласт лексики является наиболее древним и, как правило, в нем отсутствуют заимствования. Именно входящие в него слова служат в первую очередь базой для установления генетической связи между языками. Напротив, «второклассные слова» (названия орудий, ремесел, искусств и т. п.) в результате контактов между народами часто заимствуются; поэтому их сходство в сравниваемых языках само по себе «не составляет еще доказательства о единоплеменности народов или о сродстве языков».

3. Важнейшую роль при установлении языкового родства играет наличие звуковых соответствий в словах первого типа: «...Если такие первоклассные слова при тождестве значения в двух, трех или множайших языках имеют тот же или подобный звук, то сие может служить верным доказательством, что языки сим одного происхождения и корени».

4. Для восстановления исходного состояния родственных языков (праязыка) необходимо сопоставлять данные живых языков и диалектов с сохранившимися письменными памятниками, поскольку «каждый из новославянских языков и диалектов сохранил какие-нибудь особенные, потерянные другими слова, окончания и звуки общего их прародителя, древнего словенского, как сие можно видеть, сличая их грамматики и словари с памятниками, от древнего языка оставшимися».

Руководствуясь этими принципами, Востоков сделал ряд открытий, вошедших в арсенал славистики. Особое место среди них занимает разгадка так называемой «тайны юсов» – специфических букв славянского алфавита, называвшихся «юс большой» и «юс малый». Отмечая, что русские не имели соответствующих звуков, а выговаривали вместо них у и я, Востоков, привлекая данные польского языка, установил, что эти буквы должны были обозначать носовые гласные: юс большой – носовое «о», юс малый – носовое «е». Востокову принадлежит и периодизация истории старославянского языка, который он подразделял на древний (IX–XIII вв.), средний (XV–XVI вв.) и новый (язык печатных церковных книг), отмечая, что последний «утратил многие формы грамматические, которые обогащали древний славянский и которые открываются еще и в среднем языке; но принял зато другие, заимствованные частью из образовавшихся между тем живых языков – русского, сербского, польского, коим говорили переписчики книг, часто же изобретенные позднейшими грамматиками».

Таким образом, труды А.Х. Востокова заложили в России надежные основы сравнительно-исторического изучения славянских языков, получившие в последующие десятилетия дальнейшее продолжение.

Академик А. А. Шахматов, непосредственный и самый талантливый ученик Фортунатова, в своих грамматических исследованиях по русскому литературному языку отказался от методологии фортунатовской школы.

Этот методологический поворот привёл его к созданию оригинальной и плодотворной, но, к сожалению, не вполне отделанной, лишь вчерне набросанной грамматической системы современного русского языка. Тонкое историческое чутьё, живое понимание реальных фактов истории русского языка, широкий синтетический охват материала, гениальный дар индуктивного исследования и конструктивной систематизации не мирились с узкой антиисторической схемой внешнего морфологического распределения грамматических явлений. Сфера грамматики в сознании Шахматова была достаточно широка, чтобы охватить не только морфологию и синтаксис, но и семасиологию. В «Очерке современного русского литературного языка», приступая к анализу категорий вида, Шахматов писал: «Учение о значении видов принадлежит отделам грамматики, посвящённым синтаксису и семасиологии».

Но вопросы об образовании и форме видов рассматриваются в морфологии, причём значение видов затрагивается здесь постольку, поскольку обнаруживается связь между различными значениями и различными формами видов» (157—158, 1493). Так провозглашается структурно-синтетический принцип понимания и оценки грамматических фактов. Морфологическая точка зрения не должна быть приёмом искусственного изолирования и абстрагирования внешних форм слова. Она неотрывна от синтаксической и семантической структуры слова. Поэтому Шахматов, вопреки Фортунатову, возвращается к учению о частях речи. Хотя «значение частей речи определяется синтаксически», но и «морфологические различия» (в строении основ и в системе грамматических категорий, связанных с отдельными частями речи) «дают основания и при изложении морфологии» исходить из распределения слов по частям речи (там же, 84i, 813).

Список литературы:

1. Березин Ф.М. История русского языкознания – М.: Высшая школа, 1979.
2. Даниленко В.П. История русского языкознания. Курс лекций.
3. Колесов В.В. История русского языкознания в 2 т. Том 1, 2.
4. Хазагерев Г.Г. Введение в русскую филологию. Екатеринбург, 2000.

5. Березин Ф.М. Хрестоматия по истории русского языкознания.М., 1977.

6. Павлова Г.Е., Федоров А.С. Михаил Васильевич Ломоносов. –М.: Наука, 1980.